

УДК: 330.35

DOI: 10.5281/zenodo.13895675 <https://zenodo.org/record/13895675>

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Теняков Иван Михайлович¹

Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (itenyakov@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-9921-6965)

Ключевые слова: *экономический рост, Россия, развитые страны, страны БРИКС, ге-экономическая трансформация, этапы развития России, структура экономического роста*

Для цитирования: Теняков И.М. Экономический рост в России в контексте глобальных трансформаций // Вопросы политической экономики. 2024. № 3(39). С. 99-109.

ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRANSFORMATIONS

Ivan M. Tenyakov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (itenyakov@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-9921-6965)

Keywords: *economic growth, Russia, developed countries, BRICS countries, geo-economic transformation, stages of Russian development, structure of economic growth*

For citation: Tenyakov I.M. Economic growth in Russia in the context of global transformations. Problems in Political Economy. 2024;3(39):99-109.

JEL codes: E20, O40, P27

Введение

За прошедшее сорокалетие в мировой экономике обозначились глобальные тенденции, связанные с изменением геополитических и геэкономических позиций «развитых» и «развивающихся» стран, повышением роли развивающихся стран и снижением влияния развитых экономик. Согласно концепции системных циклов накопления капитала Дж. Арриги, имеет место завершение векового американского цикла и переход к азиатскому циклу накопления, а центр мировой экономики перемещается из Северной Америки в Восточную Азию (Арриги, 2009). Как отмечает С.Д. Бодрунов, усиление противоречий в мировом развитии – следствие

¹ © Теняков И.М., 2024

перехода к шестому и отчасти к седьмому технологическим укладам, а глобальной экономики – к новому (интегральному) мирохозяйственному укладу, формирование Нового индустриального общества второй генерации (НИО.2) (Бодрунов, 2023). В аспекте экономического роста происходит переход от зрелого индустриального к неоиндустриальному типу экономического роста (Теняков, 2017).

Указанные трансформации сопровождаются перераспределением экономического потенциала между макрорегионами, усложнением глобальных цепочек создания стоимости, усилением международной конкуренции – все это на фоне разворачивающейся цифровизации и Четвертой промышленной революции (с 2010-х гг.). Так, за последние два десятилетия произошли существенные изменения в структуре международной торговли товарами обрабатывающей промышленности. Как отмечается в статье (Симачев и др., 2022, с. 7), выросла доля товаров, производимых высококвалифицированным трудом в обрабатывающей промышленности: с 37,7% в 1995 г. до 44,2% в 2020 г., в то время как доля трудо- и ресурсоинтенсивных товаров снизилась с 17,3% в 1995 г. до 12,9% в 2020 г. При этом произошел существенный рост доли развивающихся стран в торговле товарами, требующими высококвалифицированного труда, с 26,3% в 1995 г. до 50,8% в 2020 г. Это было связано с использованием преимуществ дешевой рабочей силы и включения развивающихся стран в глобальные цепочки создания стоимости. По оценкам авторов указанной работы, с 1980-х гг. происходило активное расширение доли Китая в глобальных цепочках создания стоимости: с 0,5% в 1980 г. до 12,1% в 2020 г. при сокращении доли США с 13,8% в 2000 г. до 9,5% в 2020 г.

Изменение позиций разных групп стран в мировой экономике по ВВП также имеет устойчивую тенденцию. Так, по данным МВФ², если в 1980 г. на развитые страны приходилось 62,7% мирового ВВП по ППС, то в 2023 г. – уже 41,2% (на развивающиеся страны – соответственно 37,3% и 58,8%). При этом развитие разных групп стран происходило неравномерно. В современной мировой экономике деление на «развитые» и «развивающиеся» страны уже недостаточно, необходима более разнообразная классификация групп стран. Например, в работе (Григорьев, Майхрович, 2023, с. 33) предлагается выделять 7 кластеров стран по критерию среднего значения ВВП на душу населения (в международных долларах 2017 г. по ППС). Возможны и другие классификации: так, МВФ традиционно выделяет среди развитых стран ведущие развитые страны («Большая семерка»), страны Европейского Союза, страны зоны евро, а развивающиеся страны группируются по регионам – Европы, Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии, Латинской Америки, Африки южнее Сахары. В этой связи особый интерес представляет сравнение экономических позиций группы ведущих развитых стран («Большая семерка») и стран группы БРИКС, которые, несмотря на географическую разбросанность, обладают рядом общих свойств – крупным масштабом территории и экономики по отношению к своим геоэкономическим регионам, в ряде случаев - высокими темпами роста и качественных преобразований (Китай, Индия), значимой ролью в мировой геополитике (Китай, Россия).

² IMF World Economic Outlook Databases. April 2024. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April> (дата обращения: 03.05.2024).

Геоэкономическая трансформация: страны БРИКС vs «Большая семерка»

Остановимся более подробно на основных экономических показателях, характеризующих изменение геоэкономических позиций стран БРИКС и стран «Большой семерки» (Таблица 1). В качестве рассматриваемого периода возьмем период с 1992 г. по настоящее время, важный с точки зрения выделения этапов экономического развития России (постсоветский период).

Таблица 1

Основные показатели экономического развития стран БРИКС и «Большой семерки» в 1992–2023 гг.

Показатель	«Большая семерка»			страны БРИКС		
	1992	2003	2023	1992	2003	2023
Доля в мировом ВВП по ППС, в %	45,7	43,9	30,0	16,5	20,0	32,1
Доля в мировом экспорте по ППС, в %	55,8**	43,8	17,0	-	8,8*	17,0
Доля в мировом населении, в %	-	11,4	9,9	-	43,2*	41,5
Доля 3 отраслей материального производства (сельское хозяйство, промышленность, строительство) в мировом ВВП по ППС, в %	14,1	10,6	6,9	8,7	9,8	14,3
ВВП по ППС на 1% населения (проц. пункты)	-	3,85	3,03	-	0,46*	0,77

*Без учета Южно-Африканской Республики.

**Данные за 1990 г.

Источник: рассчитано автором на основе данных IMF World Economic Outlook Databases. April 2024. URL:<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April> (дата обращения: 22.04.2024); World Economic Outlook. April 2024, p. 117; World Economic Outlook. September 2004, p. 191; World Economic Outlook. June 1993, p. 121; Статистики национальных счетов ООН. URL:<https://unstats.un.org/unsd/snaama/Index> (дата обращения: 22.04.2024).

Согласно данным Таблицы 1, за прошедшее тридцатилетие доля стран «Большой семерки» в мировом ВВП по ППС сократилась в 1,5 раза, в то время как доля стран БРИКС выросла почти в 2 раза. Более существенное сокращение претерпела доля экспорта стран «Большой семерки» – в 3,3 раза, причем, основной спад пришелся на период 2003–2023 гг. Напротив, доля экспорта стран БРИКС за этот период выросла в 1,9 раз. При этом по доле населения в мировом обе группы стран испытывали сокращение, однако разрыв между ними сохраняется на высоком уровне. В результате на 1% населения каждой группы стран приходится разная величина процентных пунктов ВВП: для «Большой семерки» наблюдалось некоторое снижение с 3,85 до 3,03 проц. пункта, а для стран БРИКС – рост с 0,46 до 0,77 проц. пункта. Указанное соотношение характеризует не только различия в производительности труда между группами стран, определяющиеся технологическими факторами, но и сохраняющееся неравенство в присвоении мировой валовой добавленной стоимости, которая может создаваться в одних странах, а присваиваться в других. Например, трудозатратные производства с низкой добавленной стоимостью передаются мировыми ТНК в страны с дешевой рабочей силой, а операции с высокой добавленной стоимостью сохраняются в развитых странах (Дзарасов, 2023).

Тем не менее постепенное повышение доли стран БРИКС в мировом производстве подрывает сложившиеся геоэкономические преимущества развитых стран. Показатель ВВП является недостаточной мерой для измерения относительных по-

зиций стран, поскольку включает в себя разнородные услуги, значительная часть которых носит финансово-спекулятивный характер и является не столько результатом экономического производства, сколько итогом перераспределения валовой добавленной стоимости (Маццукато, 2021). Более точной мерой относительного потенциала стран в мировой экономике могла бы стать доля отраслей материального производства (ОМП) – либо в мировом производстве, либо (с учетом сложности точного расчета данного показателя) – в мировом ВВП. В Таблице 1 представлены рассчитанные автором суммарные доли трех ОМП (сельское хозяйство, промышленность, строительство) стран «Большой семерки» и БРИКС в мировом ВВП. За рассматриваемый период доля стран БРИКС выросла в 1,6 раз, а доля стран «Большой семерки» снизилась в 2 раза. При этом в США указанный показатель снизился с 5% до 3%, а в Китае вырос с 2,8% до 8,7%. Таким образом, перенос материального производства западными ТНК в развивающиеся страны с дешевой рабочей силой (прежде всего, в Китай) привел к «непредвиденным последствиям» в виде укрепления позиций указанных стран в мировой экономике и заявке (прежде всего, со стороны Китая) на пересмотр сложившегося мирового геоэкономического порядка.

Особенности экономической динамики постсоветской России

Перейдем теперь к характеристике экономической динамики России в постсоветский период. В ходе рыночных преобразований заметно сократилась доля России в мировом ВВП по ППС. По данным МВФ³, если в 1992 г. она составляла 4,85%, то к 1998 г. снизилась до 2,8%. Затем последовал некоторый рост – до максимального значения 3,7% в 2008 г., после которого доля России вновь стала снижаться с некоторыми колебаниями, опустившись в 2023 г. до 2,95%. Отметим, что схожая динамика среди стран БРИКС наблюдалась в Бразилии и ЮАР, чьи доли в мировом ВВП по ППС снизились с 3,2% и 0,8% в 1992 г. до соответственно 2,3% и 0,57% в 2023 г.

Изменение доли России в мировом ВВП по ППС является следствием более низкой траектории роста российской экономики относительно мировой. На Рисунке 1 показаны траектории экономической динамики России и США в сравнении с траекторией мировой экономики по отношению к базовому году (1990 г.), значение ВВП которого принято за 100% для каждой страны и мира соответственно.

Как следует из Рисунка 1, до 2003 г. динамика США примерно соответствовала мировой динамике, затем началось замедление роста американской экономики. В динамике российской экономики можно выделить три периода (Теняков, 2021). *Период трансформационного спада* охватывает 1991–1998 гг. и сопровождался падением основных макроэкономических показателей (ВВП, производства, доходов, инвестиций, занятости), ростом инфляции и государственного долга. В социально-экономическом плане он характеризовался преобразованиями отношений собственности и становлением институтов российского капитализма, принимавших различные «гибридные» формы сочетания элементов рыночной координации с корпоративно-бюрократическими формами аллокации ресурсов и социально-экономического присвоения (Бузгалин и др., 2021). Второй период – *период вос-*

³ IMF World Economic Outlook Databases. April 2024. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April> (дата обращения: 04.05.2024).

становительного роста (1999–2008 гг.) ознаменовался положительной динамикой ВВП и доходов, некоторым увеличением инвестиций, ростом занятости, постепенным снижением инфляции и бремени государственного долга. Если в первый период реальный ВВП России в среднем снижался на 7% в год, то во второй период темпы роста российской экономики оказались выше среднемировых – реальный ВВП рос в среднем на 7% в год. Однако в качественном плане высокие темпы роста сопровождалась дальнейшим структурным упрощением экономики: ускоренным развитием сферы услуг (преимущественно торгово-посреднических и финансовых) и добывающего сектора, снижением уровня сложности в обрабатывающей промышленности, которая все больше превращалась в «отверточную сборку» на основе импортных комплектующих. Сохранение отдельных высокотехнологичных производств (ОПК, атомная промышленность) было недостаточным для полномасштабной реиндустриализации российской экономики, которая в целом продолжала идти по пути деиндустриализации, проложенном еще в 1990-е гг. В социально-экономическом плане, несмотря на некоторое повышение роли государства и устранение крайностей «дикого капитализма» 1990-х гг., российская экономика в целом оставалась в рамках системы отношений олигархически-бюрократического капитализма полупериферийного типа (Теняков и др., 2022).

Рисунок 1. Динамика реального ВВП мировой экономики, США и России, в % от соответствующего уровня 1990 г.

Источник: составлено автором на основе данных МВФ. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April> (дата обращения: 22.04.2024).

Третий период может быть охарактеризован как *период «новой нормальности»* (2009–2021 гг.), он отмечается неустойчивостью экономической динамики (спад конца 2008–2009 гг. как проявление мирового экономического кризиса в России; спад конца 2014–2015 гг. как проявление локальной рецессии; спад 2020 г. как следствие «коронакризиса») и низкими среднегодовыми темпами роста ВВП, не превышавшими 1%. Хотя замедление темпов роста в указанный период испытывала и мировая экономика, а также быстрорастущие страны Азии (в частности, Китай), российский «рост» на 1% в год оказался ниже не только среднемировых пока-

зателей, но даже показателей развитых стран, для которых долгосрочная стагнация (замедление темпов роста) характерна на протяжении последних 40 лет.

Неспособность обеспечить приемлемые (хотя бы на уровне мировых) темпы роста российской экономики после завершения периода восстановительного роста свидетельствует об ограниченности сложившейся в России экономической модели. Необходимость смены российской модели экономического роста давно обсуждается в экспертном сообществе⁴, однако в российском экономическом «мэйнстриме» до недавнего времени практически не рассматривалась.

Геополитическая трансформация, ускорившаяся с 2022 г. в связи с проведением Россией СВО на Украине, возможно, открывает начало нового этапа в экономическом развитии России. Усиление санкционного давления на российскую экономику и необходимость структурных изменений (начиная от изменений в направлениях экспортно-импортных потоков и заканчивая структурной трансформацией в промышленности, совокупном спросе и предложении) в сторону усиления суверенности экономики, повышению ее адаптивности к внешним шокам и большей опоре на внутренние источники развития объективно влечет за собой необходимость социально-экономической трансформации, смены сложившейся модели олигархически-бюрократического капитализма полупериферийного типа на модель суверенного социально-ориентированного капитализма с большей экономической ролью государства как выразителя общественных, а не кланово-корпоративных интересов и повышением социальной направленности экономического развития. Высокие темпы роста (3,6%), которые экономика России продемонстрировала в 2023 г., требуют для своего закрепления изменения сложившегося хозяйственного механизма, включая систему отношений присвоения. Переход к новому периоду развития сопряжен с высокой турбулентностью и неустойчивостью экономической динамики, которая наблюдалась в России в 2020–2023 гг. Тем не менее, можно подвести предварительные итоги этого переходного этапа.

Структура экономического роста России в 2020–2023 гг.

Охарактеризуем более подробно совокупные результаты экономического роста России в 2020 – 2023 гг. со стороны совокупного спроса (Таблица 2) и совокупного предложения (Таблица 3).

Таблица 2

Структура прироста реального ВВП России (в ценах 2021 г.) со стороны совокупного спроса, 2020–2023 гг. к 2019 г., в %

Компоненты прироста ВВП по спросу	в % к уровню 2019 г.	в % к итогу
Валовой внутренний продукт	5,6	100
1. Расходы на конечное потребление	10,6	125,0
- домашних хозяйств	10,5	91,0
- органов государственного управления	11,0	33,4
- НКО, обслуживающих домашние хозяйства	5,7	0,6

⁴ См., например: (Широв, 2016); (Ивантер и др., 2018); (Хубиев, Теняков, 2022); (Широв и др., 2024).

Продолжение таблицы 2

Компоненты прироста ВВП по спросу	в % к уровню 2019 г.	в % к итогу
2. Валовое накопление	30,2	118,0
- валовое накопление основного капитала	20,8	72,0
3. Чистый экспорт	-79,8	-154,3
4. Статистическое расхождение	30,2	11,3

Источник: рассчитано автором по данным Росстата. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GDP-years%20of%20use-1995-2023.xls> (дата обращения: 22.04.2024).

Таблица 3

Структура прироста реального ВВП России (в ценах 2021 г.) со стороны совокупного предложения, 2020–2023 гг. к 2019 г., в %

Компоненты прироста ВВП по предложению	в % к уровню 2019 г.	в % к итогу
Валовая добавленная стоимость	7,7	100
А. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство	8,6	5,0
В. Добыча полезных ископаемых	-3,5	-6,3
С. Обрабатывающие производства	9,4	17,2
Д+Е. Производство и распределение электроэнергии, газа, воды, водоотведение, сбор и утилизация отходов	3,3	1,3
Ф. Строительство	12,5	8,3
Г. Торговля, ремонт автотранспортных средств	2,9	4,7
Н. Транспортировка и хранение	0,6	0,5
И. Гостиницы и предприятия общественного питания	13,6	1,6
Ж. Деятельность в области информации и связи	29,1	9,7
К. Финансовая и страховая деятельность	43,7	24,6
Л. Операции с недвижимым имуществом	5,0	6,8
М. Профессиональная, научная и техническая деятельность	6,6	3,8
Н. Административная деятельность	9,9	2,8
О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование	18,4	16,4
Р. Образование	0,3	0,1
Q. Здравоохранение и социальные услуги	3,4	1,5
Р. Культура, спорт, развлечения	12,8	1,6

Источник: рассчитано автором по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDS_god_OKVED2_s2011-2023.xlsx (дата обращения: 22.04.2024).

Отметим расхождения в оценках динамики ВВП по спросу и предложению. Во втором случае показатель валовой добавленной стоимости берется без учета

чистых косвенных налогов, и его динамика оказывается выше, чем динамика ВВП в целом. Также в структуре ВВП со стороны спроса имеется значимая компонента «статистического расхождения», а данные Росстата за последние годы не позволяют отдельно рассчитать вклад экспорта и импорта в постоянных ценах и, таким образом, более детально учесть изменения в структуре компонент совокупного спроса.

Со стороны совокупного спроса существенное снижение наблюдалось по компоненте чистого экспорта (-79,8%), в то время как расходы на конечное потребление и валовое накопление росли быстрее, чем ВВП (на 10,6% и 30,2% соответственно). В результате, в структуре прироста ВВП по спросу на долю компонент потребления и накопления приходится 242 проц. пункта, а на долю чистого экспорта -154,3 проц. пункта. Таким образом, изменения в структуре динамики ВВП России со стороны спроса заключались в снижении роли чистого экспорта и повышении роли компонент внутреннего спроса.

Таблица 4

Динамика и вклад в прирост ВДС России подотраслей обрабатывающей промышленности (в ценах 2021 г.), 2020–2023 гг. к 2019 г., в %

Подотрасли обрабатывающей промышленности	в % к уровню 2019 г.	в % к итогу
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий	5,45	1,31
Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи	17,82	0,5
Деревообработка и производство изделий из дерева (кроме мебели)	-2,31	-0,11
Производство бумаги и бумажных изделий	14,28	0,6
Полиграфия и копирование носителей информации	17,33	0,2
Производство кокса и нефтепродуктов	-1,63	-0,31
Производство химических веществ и продуктов	24,17	3,74
Производство лекарств и медицинских материалов	43,29	1,88
Производство резиновых и пластмассовых изделий	24,29	0,95
Прочая неметаллическая минеральная продукция	12,89	0,95
Металлургическое производство	-7,39	-3,17
Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования	60,99	6,59
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	52,22	3,61
Электрическое оборудование	21,92	0,69
Производство прочих машин и оборудования	11,68	0,63
Производство автотранспортных средств, прицепов	-42,5	-3,2
Производство прочих транспортных средств и оборудования	29,8	2,32
Производство мебели и прочих готовых изделий	40,74	1,1
Ремонт и монтаж машин и оборудования	10,43	0,74

Источник: рассчитано автором по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDS_god_OKVED2_s2011-2023.xlsx (дата обращения: 22.04.2024).

Со стороны совокупного предложения наибольший реальный прирост демонстрировали служебные виды деятельности: финансы и страхование (+43,7%), ин-

формация и связь (+29,1%), государственное управление и обеспечение военной безопасности (+18,4%), гостиницы и общепит (+13,6%), культура, спорт, развлечения (+12,8%). При этом и отрасли материального производства также росли темпами выше, чем ВДС в целом: строительство (+12,5%), обрабатывающее производство (+9,4%), сельское хозяйство (+8,6%). Абсолютный спад наблюдался только в добыче полезных ископаемых (-3,5%). Таким образом, несмотря на два кризиса в рассматриваемый период, материальное производство (виды деятельности А – F) по итогу продемонстрировало высокую динамику и дало 25,5 проц. пункта прироста, а без учета добычи полезных ископаемых – 31,8 проц. пункта.

Следует отметить, что ряд подотраслей обрабатывающей промышленности продемонстрировал двузначные темпы прироста по итогу рассматриваемого периода (производство готовых металлических изделий, компьютеров и электронно-оптических изделий, лекарств и медицинских материалов, мебели, прочих транспортных средств, электрического оборудования и др.) (Таблица 4).

Не все подотрасли обрабатывающего производства демонстрировали положительные темпы роста. Спад наблюдался в производстве автотранспортных средств, прицепов (-42,5%), металлургическом производстве (-7,4%), деревообработке, кроме мебели (-2,3%), производстве кокса и нефтепродуктов (-1,6%).

Таким образом, российская экономика в целом сумела адаптироваться и преодолеть кризисные явления, имевшие место в период 2020-2023 гг., и вызванные как шоками пандемии, так и геополитическими шоками. Структура российской экономики претерпела трансформацию в сторону большей ориентации на внутренний спрос и собственное производство, однако указанные трансформации еще далеки от завершения. Как было отмечено выше, для закрепления наметившихся позитивных структурных сдвигов необходима смена модели социально-экономического развития России, перехода (на текущем этапе) к модели суверенного социально-ориентированного капитализма с большей экономической ролью государства как выразителя общественных, а не кланово-корпоративных интересов и повышением социальной направленности экономического развития.

ЛИТЕРАТУРА

Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. М.: Институт общественного проектирования, 2009. – 456 с.

Бодрунов С.Д. Преодоление вызовов глобальной трансформации: НТП, знания, ноономика // Проблемы прогнозирования. 2023. № 4. С. 8-14. <https://doi.org/10.47711/0868-6351-199-8-14>

Бузгалин А.В., Хубиев К.А., Теняков И.М., Заздравных А.В. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16-44.

Григорьев Л.М., Майхрович М.-Я.Я. Теории роста и реалии последних десятилетий (Вопросы социокультурных кодов – к расширению исследовательской программы) // Вопросы экономики. 2023. № 2. С. 18-42. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-2-18-42>

Дзарасов Р.С. Место России в мировой экономике, инвестиции и инновации в эпоху цифровизации // Геоэкономика энергетики. 2023. № 2 (22). С. 72-99.

Ивантер В.В., Говтвань О.Дж., Гусев М.С., Ксенофонтов М.Ю., Кувалин Д.Б., Моисеев А.К., Порфирьев Б.Н., Семикашев В.В., Узяков М.Н., Широ А.А. Система мер по восстановлению экономического роста в России // Проблемы прогнозирования. 2018. № 1. С. 3-9.

Маццукато М. Ценность всех вещей: Создание и изъятие в мировой экономике / пер. с англ. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 408 с.

Симачев Ю.В., Федюнина А.А., Кузык М.Г. Российская промышленная политика в условиях трансформации системы мирового производства и жестких ограничений // Вопросы экономики. 2022. № 6. С. 5-25. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-6-5-25>

Теняков И.М. Количественные и качественные характеристики экономического роста в России: 30 лет рыночных преобразований // Вопросы политической экономики. 2021. № 3. С. 37-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5554084>

Теняков И.М. Системно-историческая типология экономического роста // Журнал экономической теории. 2017. № 4. С. 83-94.

Теняков И.М., Хубиев К.А., Эпштейн Д.Б., Заздравных А.В. Альтернативы стагнации российской экономики: новый геополитэкономический контекст // Terra Economicus. 2022. № 20. С. 6-31.

Хубиев К.А., Теняков И.М. Надломленный вектор развития российской экономики // Вопросы политической экономики. 2022. № 2. С. 22-39. <https://zenodo.org/record/6881149>

Широв А.А., Белоусов Д.Р., Блохин А.А., Гусев М.С., Клепач А.Н., Узяков М.Н. Россия 2035: новое качество национальной экономики // Проблемы прогнозирования. 2024. № 2. С. 6-20. <https://doi.org/10.47711/0868-6351-203-6-20>

Широв А.А. От кризиса механизмов финансирования к устойчивому экономическому росту // Проблемы прогнозирования. 2016. № 4. С. 3-13.

Информация об авторе

Теняков Иван Михайлович – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия. (E-mail: itenyakov@mail.ru) (elibrary AuthorID: 519882) (ORCID: 0000-0002-9921-6965)

REFERENCES

Arrighi J. Adam Smith in Beijing: What the 21st century bequeathed. М.: Institut obshchestvennogo proektirovaniya, 2009. – 456 p. (In Russ.)

Bodrunov S.D. Overcoming the challenges of global transformation: STP, knowledge, poonomics. Problemy prognozirovaniya=Studies on Russian economic development. 2023;34(4):435-438. <https://doi.org/10.47711/0868-6351-199-8-14> (In Russ.)

Buzgalin A.V., Khubiev K.A., Tenyakov I.M., Zazdravnykh A.V. Growth and/or development: specifics of the Russian economic model. Obshchestvo i ekonomika=Society and economy. 2021;(12):16-44. (In Russ.)

Grigoriev L.M., Maykhrovich M.-Ya.Ya. Theories of growth and realities of recent decades (Issues of sociocultural codes – to expand the research program) // Voprosy ekonomiki=Questions of economics. 2023;(2):18-42. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-2-18-42> (In Russ.)

Dzharasov R.S. Russia's place in the global economy, investments and innovations in the era of digitalization. *Geoeconomics of energy*. 2023;2(22):72-99. (In Russ.)

Ivanter V.V., Govtvan O.J., Gusev M.S., Ksenofontov M.Yu., Kuvalin D.B., Moiseev A.K., Porfiryev B.N., Semikashov V.V., Uzyakov M. N., Shirov A.A. System of measures to restore economic growth in Russia. *Problemy prognozirovaniya=Studies on Russian economic development*. 2018;(1):1-9. (In Russ.)

Mazzucato M. The value of all things: creation and withdrawal in the global economy (trans. from English). M.: Publishing house of the Higher school of economics, 2021. – 408 p. (In Russ.)

Simachev Yu.V., Fedyunina A.A., Kuzyk M.G. Russian industrial policy in the context of transformation of the world production system and severe restrictions. *Voprosy ekonomiki=Questions of economics*. 2022;(6):5-25. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-6-5-25> (In Russ.)

Tenyakov I.M. Quantitative and qualitative characteristics of economic growth in Russia: 30 years of market transition. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in political economy*. 2021;(3):37-52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5554084> (In Russ.)

Tenyakov I.M. Systemic-historical typology of economic growth. *Zhurnal ekonomicheskoi teorii=AlterEconomics*. 2017;(4):83-94. (In Russ.)

Tenyakov I.M., Khubiev K.A., Epshtein D.B., Zazdravnykh A.V. Alternatives to stagnation of the Russian economy: new geopolitical and economic context. *Terra Economicus*. 2022;(20):6-31. (In Russ.)

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. The fractured vector of development of the Russian economy. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in political economy*. 2022;2(30):22-39. <https://zenodo.org/record/6881149> (In Russ.)

Shirov A.A., Belousov D.R., Blokhin A.A., Gusev M.S., Klepach A.N., Uzyakov M.N. Russia 2035: The new quality of the national economy. *Problemy prognozirovaniya=Studies on Russian economic development*. 2024;35(2):161-170. <https://doi.org/10.47711/0868-6351-203-6-20> (In Russ.)

Shirov A.A. From crisis of financing mechanisms to sustainable economic growth. *Problemy prognozirovaniya=Studies on Russian economic development*. 2016;(4):3-13. (In Russ.)

Information about the author

Ivan M. Tenyakov – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics at the M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: itenyakov@mail.ru) (elibrary AuthorID: 519882) (ORCID: 0000-0002-9921-6965)

Статья поступила в редакцию: 22.07.2024; одобрена после рецензирования: 21.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.